

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

A MODERNIDADE PRESERVADA NA ARQUITETURA DE ANTÔNIO LUIZ DUTRA DE ARAÚJO: RESIDÊNCIA E ESCRITÓRIO DO ARQUITETO EM TERESINA

*The Modernity Preserved in the Architecture of Antônio Luiz Dutra de Araújo:
Residence and office of the architect in Teresina*

Henrique Gomes do Carmo

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Práticas Projetuais em Arquitetura e Engenharia pela Universidade Federal do Piauí, hgomes.arq@hotmail.com

Natan Pinheiro de Araújo Filho

Bacharel em Direito, especialista em Direito Municipal e advogado presidente da Comissão de Desenvolvimento e Patrimônio Urbano da OAB/PI, natanpinheiroadv@gmail.com

Nelcia Beatriz Fortes da Costa Pinheiro

Bacharela em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Práticas Projetuais em Arquitetura e Engenharia pela Universidade Federal do Piauí, servidora pública na Prefeitura Municipal de Teresina, nelciabeatriz@hotmail.com

Resumo

Este artigo possui como objetos de estudo a edificação sede do escritório “Maloca” - primeiro escritório de arquitetura construído na cidade de Teresina, Piauí e a residência de seu proprietário, Antônio Luiz Dutra de Araújo; obras vizinhas, concebidas pelo arquiteto na década de 1960 em consonância aos princípios norteadores do modernismo difundidos no Nordeste. Antônio Luiz é mineiro e se formou pela escola de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Radicado em Teresina desde 1968, é um dos maiores expoentes da arquitetura moderna no Piauí, principalmente em sua produção arquitetônica institucional. Objetiva-se analisar as características projetuais do conjunto arquitetônico constituído pelo escritório (1967) e pela residência (1969), bem como as modificações pelas quais essas construções e o seu entorno passaram desde suas origens até a contemporaneidade, destacando sua relevância histórica na urbanização da Zona Leste da capital, especificamente à formação do Bairro São Cristóvão. Pretende-se, assim, contextualizar as citadas obras, enquanto símbolos da produção arquitetônica moderna no Piauí, com os momentos históricos vividos pela sociedade local quando de suas construções e posterior, fazendo-se, nesse ínterim, contraponto à legislação de proteção ao patrimônio histórico e cultural vigente. Justifica-se o artigo pelo ineditismo da análise à qual se propõe sobre as obras especificadas, como referência ao estilo desenvolvido por Antônio Luiz, que se encontra preservado mesmo em face às intempéries inerentes à especulação imobiliária praticada na cidade, após mais de 45 anos inserido em uma zona urbana que passa por constantes processos de expansão. A metodologia adotada consiste em entrevistas e coleta dos materiais do acervo pessoal do arquiteto. Quanto à bibliografia para embasamento teórico, toma-se como fonte obras locais e nacionais que possibilitam o estudo e a análise crítica da produção arquitetônica moderna de influência da Escola Carioca produzida por Antônio Luiz.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Nordestina. Memória. Proteção. Preservação.

Abstract

This article has as objects of study Maloca's office building - first office of architecture built in the city of Teresina, Piauí - and the residence of its owner, Antonio Luiz Dutra de Araújo; neighboring edifications, designed by the architect in the 1960s in respect to the guiding principles of modernism widespread in the Brazilian Northeast. Antônio Luiz, from the state of Minas Gerais, graduated from the School of Architecture of the University of Brazil in Rio de Janeiro. Settled in Teresina since 1968, he is one of the greatest exponents of Modern architecture in Piauí, especially in his institutional architectural production. This text intends to analyze the characteristics of projective system of the office (1967) and residence (1969), as well as the modifications by which these buildings and their surroundings passed from its origins to contemporary times, highlighting its historical relevance in the urbanization of East Zone of capital, specifically the formation of São Cristóvão Neighborhood. It is intended, therefore, to contextualize the works cited as symbols of Modern architectural production in Piauí, with historical moments by local society when their buildings and later, becoming meanwhile, opposed to legislation to protect the heritage and cultural force. This work is justified by the uniqueness of the analysis proposed, as a reference to the architectural style developed by Antônio Luiz, which is preserved even in the face of real estate speculation practiced in the city, after more than 45 years inserted in an urban area that undergoes constant expansion processes. The methodology consists of interviews and collection of materials from the personal collection of the architect. As the theoretical basis for bibliography, it takes as source local and national works that enable the study and critical analysis of modern architectural production influence the Carioca School produced by Antônio Luiz.

Keywords: Northeastern Modern Architecture. Memory. Protection. Preservation

A MODERNIDADE PRESERVADA NA ARQUITETURA DE ANTÔNIO LUIZ DUTRA DE ARAÚJO: RESIDÊNCIA E ESCRITÓRIO DO ARQUITETO EM TERESINA

Introdução

O Movimento Moderno, na arte e na arquitetura, constituiu-se na Europa, em um panorama de crise social e do sistema tradicional de produção gerada pelo desenvolvimento industrial, restabelecendo a relação entre arte e sociedade por meio do protagonismo da técnica, mais precisamente das novas técnicas de produção industrial. Quanto ao Brasil, este se encontrava em uma situação de nação nova e ex-colônia, sem a realidade de revolução tecnológica, havendo um forte sentimento nativista, contribuindo para o nascimento, nas primeiras décadas do século XX, do Modernismo no país. Não somente a Semana de Arte Moderna de 1922 decidiu os rumos do “estilo” no Brasil, mas também o “Manifesto da poesia pau-brasil”, de Oswald de Andrade, que priorizou a questão da “brasilidade” frente às propostas modernizantes que não fossem condizentes com a realidade nacional. Sendo assim, a expressão da nacionalidade tomou de conta da Modernidade no Brasil, estabelecendo uma relação entre arte e nação, a fim de constituir uma expressão de identidade própria e não meramente uma cópia das necessidades do “Velho Mundo” (LEONÍDIO, 2007).

O modernismo arquitetônico chega ao Brasil por meio de Gregori Warchavchik, um arquiteto russo de formação italiana que publicou em 1925 na cidade de São Paulo o "Manifesto Acerca da Arquitetura Moderna"¹ inspirado na doutrina de Le Corbusier, onde defende suas ideias sobre o novo padrão de estética arquitetônica que estava florescendo na época. Além disso, foi responsável também por construir a primeira casa modernista no Brasil em 1928, sua própria residência em São Paulo (BENÉVOLO, 2006).

Construir uma casa a mais cômoda e barata possível, eis o que deve preocupar o arquiteto construtor da nossa época de pequeno capitalismo, onde a questão de economia predomina sobre todas as mais. A beleza da fachada tem que resultar da funcionalidade do plano da disposição interior, como a forma da máquina é determinada pelo mecanismo que é a sua alma.

O arquiteto moderno deve amar sua época, com todas as suas grandes manifestações do espírito humano, como a arte do pintor moderno ou poeta moderno deve conhecer a vida de todas as camadas da sociedade. Tomando por base o material de construção de que dispomos, estudando-o e conhecendo-o como os velhos mestres conheciam sua pedra, não receando exibi-lo no seu melhor aspecto do ponto de vista da estética, fazendo refletir em suas obras as ideias do nosso tempo, a nossa lógica, o arquiteto moderno saberá comunicar à arquitetura um cunho original, cunho nosso, o qual será talvez tão diferente do clássico como este o é do gótico. Abaixo as decorações absurdas e viva a construção lógica, eis a divisa que deve ser adotada pelo arquiteto moderno.

Segundo Andrade (2005), apesar do pioneirismo paulista, a temática do modernismo encontrou mais espaço para debate na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), no Rio de Janeiro. Envolvido na busca de um estilo que representasse legitimamente a arquitetura brasileira, o historiador Ernesto da Cunha de Araújo Viana propôs a tarefa de criar uma identidade arquitetônica para o país, reinterpretando a contribuição do período colonial. Surgiu então a arquitetura Neocolonial, assim designada pelo médico José Marianno Filho, que teve como adepto o estudante Lúcio Costa, nos anos de 1917 até 1930; quando se engaja no Movimento Moderno, após contato com o arquiteto Le Corbusier, em 1929. Segundo Andrade (2005), em

¹ "Publicado originalmente no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, em 01 de novembro de 1925. Republicado em Depoimentos nº 1, Centro de Estudos Brasileiros, GFAU, São Paulo, s/d, na Arte em Revista nº 4 (Arquitetura Nova), São Paulo, em agosto de 1980, e em Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma Geração (coletânea de textos organizada por Alberto Xavier), ABEA/FVA/PINI – Projeto Hunter Douglas, São Paulo, 1987." FRACALOSSI, 2013.

1930, durante o comando de Getúlio Vargas, Lúcio Costa é convidado a substituir o diretor da ENBA, tendo a oportunidade de modificar o currículo da escola, contratando novos docentes, como Warchavchik, e ofertando disciplinas nas quais fossem estudadas as doutrinas modernistas. A partir de então, houve um movimento no Rio de Janeiro, liderado por Lúcio Costa, desde a década de 1930 até a construção de Brasília, em meados dos anos 1950, chamado pelos críticos e estudiosos europeus e norte-americanos de *Brazilian School*, *Cariocan School*, *First National Style in Modern Architecture*² e conhecido pela historiografia brasileira como Escola Carioca (ARRUDA, 2004). Essa Escola veio a se consolidar, conforme Silva (2005), durante o governo de Getúlio Vargas, com a criação de vários ministérios e com o marco da Arquitetura Modernista brasileira, em 1935: o projeto para o Ministério da Educação e Saúde (MES), confiado pelo ministro Gustavo Capanema a Lúcio Costa e equipe composta por Carlos Leão, Jorge Moreira e Afonso Reidy, Oscar Niemeyer e Ernani Vasconcelos, todos sob a orientação de Le Corbusier - durante sua segunda visita ao país. A obra incorporava a sintaxe corbusieriana – sobretudo os “cinco pontos da arquitetura nova”³ e pela primeira vez foi feita aplicação de uma fachada de vidro em escala monumental - anterior as aplicações das torres de vidro norte-americanas, do início dos anos 1950 (SEGAWA, 1999). O edifício do MES, projetado pela equipe brasileira a partir de um esboço de Le Corbusier, foi inaugurado em 1943, sendo amplamente divulgado na imprensa estrangeira e atraindo a atenção para o que estava sendo produzido no Brasil nesse ínterim, conclui Andrade (2005). A Escola Carioca marcou a Arquitetura Moderna pela leveza, simplicidade e transparência⁴.

No caso de Teresina, Piauí, o modernismo realizado por profissionais com formação universitária em arquitetura surgiu tardiamente, no início da década de 1950 (ANDRADE, 2005). Antes disso, entretanto, já eram construídos na cidade edifícios com características plásticas que remetiam ao modernismo, mas seus interiores ainda eram fortemente influenciados pelo ecletismo. Sendo assim, em 1952 é edificada a primeira construção modernista em Teresina: a residência do Dr. Zenon Rocha, projetada pelo arquiteto piauiense Anísio Medeiros. As décadas de 1950 a 1970 foi o período em que a Arquitetura Moderna em Teresina teve seu maior destaque, através de projetos de Anísio Medeiros (piauiense, graduado pela Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro), Antonio Luiz Dutra de Araújo (mineiro, graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro), Miguel Dib Caddah (piauiense, graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro) e ainda Acácio Gil Borsoi (carioca, graduado pela Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro e radicado em Recife).

A Arquitetura Moderna no Piauí coincidiu com o período de início de esforços feitos no sentido de desenvolver o estado, realizados a partir do governo de Helvídio Nunes de Barros (governo de 1966 e 1970), numa década em que eram precárias as condições das estradas, do fornecimento de energia elétrica, das comunicações, da saúde, da educação, do saneamento básico, etc. (KRUEL, 2009). Durante o chamado “milagre econômico brasileiro”⁵, o então governador do estado, Alberto Tavares e Silva (governo de 1971 a 1975), promoveu, ainda segundo Kruel (2009) ações que reestruturaram e dinamizaram a administração pública estadual, ampliando os incentivos à educação, à cultura, ao comércio, à indústria, à saúde e a outros setores. Durante os governos seguintes, de 1975 até o início da década de 1980,

2 SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil : 1900-1990*.

3 "Os Cinco Pontos da Nova Arquitetura foram publicados originalmente em 1926 por Le Corbusier na revista francesa *L'Esprit Nouveau*. São eles: 1- os pilotis – sistema de pilares que elevam a massa construtiva acima do solo permitindo o trânsito por debaixo da mesma, 2- planta livre, obtida mediante a separação entre as colunas estruturais e as paredes que subdividiam o espaço, 3- a fachada livre, o corolário da planta livre no plano vertical, 4- a janela longa corredeira horizontal ou “fenêtre em longueur” que permitia uma iluminação mais uniforme e vistas panorâmicas do exterior e finalmente 5- o jardim de cobertura que supostamente recriava o terreno, coberto pela construção do edifício."

4 BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*.

5 “Entre os anos de 1968 e 1973, sob feroz ditadura militar, o Brasil viveu um período de extraordinária expansão econômica. O Produto Interno Bruto (PIB) do país crescia 10% ao ano ou mais. No setor da construção civil, o crescimento chegava a 15%. Na indústria, 18%. Mas nada disso evitou que o chamado Milagre Econômico acabasse com a fama que tem hoje - a de ter sido um dos períodos mais nefastos da história brasileira, marcado pela concentração de renda e pelo aumento da desigualdade social.” ALBOLEA, 2011.

Teresina continuou passando por profundas transformações, crescendo rapidamente, havendo, como consequência, a necessidade de uma grande quantidade de projetos para as mais variadas funções: infraestrutura, escolas, clínicas, hospitais, clubes, conjuntos habitacionais, prédios públicos, etc.

Foi justamente no período pós-golpe militar, em uma conjuntura de desenvolvimento e urbanização da capital, com muitas oportunidades de trabalho no setor da construção civil, que o arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo encontrou um campo fértil para o desenvolvimento de sua arquitetura. Em solo piauiense, o arquiteto produziu uma quantidade significativa de projetos, das mais variadas tipologias, adotando em todos eles o estilo arquitetônico Moderno como critério projetual. A importância de estudar a arquitetura brasileira desenvolvida durante o regime militar, segundo Bastos (2010), está no fato de esta arquitetura brasileira ainda é um mistério, havendo um vácuo na historiografia nacional e internacional entre Brasília (1960) e as reflexões críticas pós Brasília (1975). Durante os anos 1960 e 1970, a arquitetura nacional não acabou, apenas mudou, passando por um processo de questionamento e ruptura em relação à identidade nacional e à “brasilidade”, o que já vinha tomando forma pelo menos desde o início da década de 1950, resultando numa consolidação, ampliação e desdobramento em novos horizontes profissionais. Essa situação de transformação influenciou diretamente a produção única de Antônio Luiz, traduzida em uma arquitetura Moderna própria permeada por ensinamentos do arquiteto Sérgio Bernardes, seu professor, elementos da arquitetura colonial e adaptações ao clima do Piauí.

Como objetos de estudo desse artigo, foram adotadas duas tipologias de construção que muito refletem o estilo do arquiteto: sua residência e seu escritório, exemplares de Arquitetura Moderna em Teresina que fazem parte da história de expansão territorial da capital e que, graças ao próprio arquiteto, encontram-se muito bem preservados mesmo após quase meio século de existência. Partindo-se desse ponto, buscou-se a compreensão do estilo do arquiteto através de sua vida pessoal e formação, tornando possível a análise dos projetos em questão. Em um segundo momento, após o estudo das obras, o artigo traz uma visão crítica sobre o conjunto arquitetônico e sua inserção no espaço urbano, trazendo reflexões sobre o dinamismo das cidades e a relação entre arquitetura, memória, patrimônio e legislação, permitindo-se afirmar a relevância dos objetos da pesquisa.

Antônio Luiz e a profissão de arquiteto

Arquitetura é a arte do pensamento. O arquiteto é antes de tudo um pensador. Seu pensamento é livre e sua profissão permite que ele imagine qualquer coisa, o que a difere de outras profissões é que além de imaginar ela pensa em como executar. Muitas vezes o arquiteto pensa alto demais, porém, seu bom senso interfere e o faz repensar: Se não posso fazer o que penso, tento fazer o que posso. (ARAÚJO, 2012)

O arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araújo nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 2 de novembro de 1935. Durante sua juventude, passou por cidades cariocas como Santa Teresa, aos sete anos, e Tijuca, dos 8 aos 13 anos de idade, voltando a morar em Juiz de Fora e, finalmente, aos 15, mudou-se para Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, onde residiu de 1949 a 1968 que, segundo ele, foi a melhor época da história do bairro. Segundo o arquiteto, depois de sua infância em Juiz de Fora, já morando no Rio, todas as férias eram passadas em fazendas e sítios mineiros, quando não na própria cidade onde nasceu. A arquitetura colonial era constante nos lugares que frequentou, vindo a contribuir em sua futura produção arquitetônica.

Ao terminar o científico (atual ensino médio), Antônio Luiz não sabia ao certo qual carreira seguir: professor de educação física, engenheiro, advogado ou arquiteto. O dilema só deixou de existir após a realização de um teste de Orientação Profissional, feito na Fundação Getúlio Vargas, cujo resultado foi Arquitetura em primeira opção e Engenharia em segunda. Após

tomar a decisão de se tornar arquiteto, fez um curso preparatório para o vestibular, sendo que na primeira tentativa não passou na prova eliminatória de desenho artístico. No ano seguinte, prestou vestibular novamente e logrou êxito, ingressando, no ano de 1958, aos 23 anos de idade, na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro.

A turma de Antônio Luiz, formada por 63 alunos, foi a primeira turma reduzida da Faculdade. Segundo o arquiteto, seu curso foi tranquilo e feito com entusiasmo, sem arrependimentos em relação à escolha feita. Conseguiu trabalhar na profissão desde o segundo ano da faculdade, sendo desenhista em uma empresa fabricante de elevadores até conseguir um estágio como projetista no Departamento de Engenharia do Banco Nacional de Minas Gerais S/A, sediado no Rio de Janeiro, acompanhando a execução de obras, sob orientação do arquiteto Márcio de Miranda Lustosa, então chefe do setor de Engenharia. Enquanto estagiário do banco, ele realizou frequentes viagens à Brasília - ainda em construção - trazendo uma percepção mais nítida sobre os trabalhos desenvolvidos por Oscar Niemeyer para a capital federal. Aos 26 anos, em 1961, terminou o curso de arquitetura, fazendo parte da primeira turma a se formar na Ilha do Fundão (Cidade Universitária), tendo como paraninfo o arquiteto Sérgio Bernardes, quem influenciou diretamente a ele e a seus colegas através de uma única disciplina ministrada pelo arquiteto na Universidade do Brasil.

No ano de 1962, quando recebe o diploma, Antônio Luiz foi promovido a arquiteto do Banco Nacional de Minas Gerais, ocasião que contribuiu para que ele tivesse contato com Teresina, através da implantação da primeira agência do banco mineiro na capital piauiense, em meados da década de 1960. O Banco Nacional, conhecido no Brasil como o banco do guarda-chuva, por adotar o objeto como símbolo da proteção oferecida pela instituição, foi, segundo palavras do próprio arquiteto, um grande protetor para ele; pois além de ajudá-lo no início de sua carreira, deu-lhe a oportunidade de conhecer Maria Amélia de Faria – funcionária da Divisão de Produção e posteriormente do Arquivo – com quem se casou e teve três filhos e oito netos. Maria Amélia, hoje artista plástica, graduada em Letras e Educação Artística pela Universidade Federal do Piauí, contribuiu bastante para a vida profissional do esposo, apoiando suas decisões e auxiliando nos projetos de decoração (design de interiores) através dos conhecimentos adquiridos no Clube dos Decoradores do Rio de Janeiro.

Antônio Luiz deixou o banco e fundou, em 1965, o escritório Maloca Arquitetura e Decoração Ltda., em parceria com o arquiteto Márcio de Miranda Lustosa. O escritório funcionou no Edifício Avenida Central, localizado no Centro da cidade do Rio de Janeiro, até o ano de 1968. O convite para fixar-se definitivamente em Teresina surgiu com o final da elaboração do projeto do Banco Nacional, cuja execução ficaria a cargo do recém-formado engenheiro Lourival Parente, com quem firmou amizade e grandes parcerias profissionais futuras. Com isso, o arquiteto comprou a parte de seu sócio e encerrou as atividades na capital carioca, estabelecendo-se na capital piauiense com sua família, onde vive até hoje e desenvolveu projetos de grande relevância tanto para o setor público como para o setor privado, como clínicas, hospitais, edifícios institucionais e comerciais, agências bancárias, residências etc.

Escritório Maloca Arquitetura e Estruturas

A mudança de Antônio Luiz para Teresina se deu mais precisamente com a construção do seu escritório Maloca, após o convite feito pelo engenheiro Lourival Parente, quem destinou um terreno para construção da sede do escritório Maloca. O lote, de aproximadamente 605 m², apresenta um formato triangular, com conformação relativamente plana, e tem sua porção noroeste voltada para a Avenida Presidente Kennedy e sua porção sul, voltada para a Rua Comandante Arêa Leão (Figura 01).

Figura 01: Vista da Avenida no final dos anos 60.
Fonte: Arquivo arquiteto.

da Maloca a partir Presidente Kennedy 60. pessoal do Teresina.

O partido arquitetônico adotado deve-se, além do nome da empresa, ao fato dela ser instalada em uma área não urbanizada da cidade. O arquiteto, ao conhecer o terreno, não achou nada mais adequado do que construir uma edificação que lembrasse as primeiras formas de habitação encontradas em terras brasileiras.

A edificação foi implantada de forma centralizada no terreno e dividida em 4 zonas, a primeira localizada no grande círculo, era destinada à recepção; a segunda era composta de uma pequena copa e um lavabo; a terceira zona era a sala de produção do arquiteto - como trabalhava sozinho na época, não havia outro espaço para desenvolvimento de trabalhos para equipes maiores, o que mudou anos depois com a distribuição de mesas de trabalho na recepção ampliando o espaço funcional do escritório - e a quarta e última zona é a região das máquinas dos condensadores de ar (Figura 02).

Figura 02: Planta baixa do escritório Maloca.
Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto. Teresina.

O sistema construtivo adotado foi misto, estrutura de concreto armado e vedação autoportante de tijolo cerâmico. Sobre a laje de concreto da fundação do tipo radier, a alvenaria de tijolo

cerâmico foi assentada no sentido vertical e sem amarração metálica, o arquiteto ressalta que a disposição dos tijolos em sentido vertical ressalta as linhas das madeiras utilizadas nas ocas indígenas. Sobre as paredes, uma laje única de concreto armado cobre a edificação, que recebeu ainda uma cobertura de sapé sobre estrutura de madeira. Os materiais de acabamento foram trazidos tanto do Rio de Janeiro com de Minas Gerais, a exemplo das janelas e porta de entrada do escritório, o piso de madeira da sala do arquiteto e o piso cerâmico que reveste o grande salão de recepção (Figura 03).

Figura 03: Antônio Luiz Dutra e sua esposa em seu escritório na década de 60.
Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto. Teresina.

Com a expansão urbana da zona leste da cidade, onde se situa o escritório do arquiteto, houve uma intensa modificação de seu entorno, o qual fora ocupado por instituições públicas, empresas, comércio, etc., bem como ampliação do sistema de infraestrutura da região, sem, contudo, implicar em perda das características originais da obra e seu destaque, ainda presente em meio às demais edificações (Figura 04).

Figura 04: Escritório do Arquiteto em 2014.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Residência do arquiteto

Após a construção da sede do escritório Maloca, Antônio Luiz, a pedido do engenheiro Lourival Parente, elaborou o projeto do primeiro loteamento destinado à classe média da época, com lotes padrões de 20 x 30 metros - fugindo à regra do molde adotado na época pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). O Conjunto Maloca, assim denominado por ocupar o entorno do recém-inaugurado escritório de arquitetura, apresentava diferenciais em relação aos conjuntos populares, já que o arquiteto propôs casas com fachadas diferenciadas, por meio de tratamentos distintos na paginação dos revestimentos e adaptação da implantação da planta em cada lote, adequando-as de acordo com a orientação solar.

No período de construção desse conjunto habitacional, no final da década de 1960 e início de 1970, Teresina se enquadrava em um contexto de desenvolvimento e expansão, com o fomento de serviços de infraestrutura urbana (energia elétrica, água, telefonia, asfaltamento de vias, etc) e com a instalação da Universidade Federal do Piauí (SANTOS, 2009), que muito contribuiu para o crescimento da zona leste da cidade. O Conjunto Maloca também desempenhou seu papel na ocupação de áreas não urbanizadas da cidade; pois, após sua construção, os terrenos vizinhos passaram a ser ocupados, adensando a região que até os dias atuais se configura como zona tipicamente residencial (Figura 04).

Figura 05: Vista aérea do Conjunto Maloca. 1969.
Fonte: Arquivo pessoal. Teresina.

Dentre as residências do conjunto, duas delas se destacam em relação às demais, já que foram construídas em lotes maiores e não seguiram o projeto padrão: a casa do próprio arquiteto, bem como a casa do engenheiro calculista Leonel Madeira Campos. Com um pouco mais que 820 m² de área total o terreno da casa de Antônio Luiz é contíguo ao lote do escritório e apresenta topografia relativamente plana, tendo seu acesso realizado pela porção sul através da Rua Comandante Arêa Leão.

A edificação de 223,57m² foi implantada de forma centralizada no lote com recuos frontal e posterior avantajados. A planta tem suas zonas bem definidas: a social é composta de uma grande sala de estar que se abre para um pátio interno, um lavabo e uma sala de refeições; a zona de serviço é composta de cozinha, despensa, quarto de empregada, banheiro de serviço e área de serviço; a zona íntima é composta de dois quartos uma saleta íntima que se abre para um terraço e uma suíte, havendo também um lavabo para uso na área de lazer com piscina (Figura 05).

Figura 06: Planta baixa da residência do arquiteto.
Fonte: Arquivo pessoal. Teresina

Quanto às técnicas construtivas, a casa edificada sobre um platô elevado de aproximadamente 50 centímetros, possui como elemento de vedação alvenaria de tijolo cerâmico de fabricação local, com espessura de 20 centímetros, para que a estrutura em concreto fosse embutida nas paredes. As lajes são de concreto armado pré-moldadas e - para permitir um maior conforto térmico, além de auxiliar na impermeabilização - receberam uma camada de isopor com telhas de amianto, assim, completando o sistema de cobertura da residência. Quanto às esquadrias, que ocupam o espaço até a laje, já que, para tanto foram executadas vigas invertidas, são em madeira: a porta principal da casa, originária de Botafogo-RJ, foi fabricada em estilo colonial pela empresa Relíquia; já as portas e janelas venezianas são de madeira ipê (pau d'arco), fabricadas em Teresina pela empresa Major. A casa também adota cerâmicas e azulejos da empresa Maiólica de Belo Horizonte-MG, conferindo o colorido colonial à sobriedade dos tijolos aparentes a à cor branca adotada (Figura 07).

Figura 07: Fachada principal e arquiteto em 2014.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Internamente, no acesso à área social, há um painel de lambri e assoalho em madeira, vindo do Rio de Janeiro. A decoração adota objetos de antiquários, bem como mobiliário nacional adquirido na loja Celina decorações (RJ) e importados da empresa Herman Miller. Quanto às instalações, há uma particularidade: Antônio Luiz adota o uso de interruptores com alturas padronizadas a 60 centímetros, que, segundo o arquiteto, trata-se de uma dica do próprio Sérgio Bernardes. Outro ponto interessante foi a confecção de um sistema de ventilação invertido, como solução de conforto térmico para os dormitórios.

Posteriormente, durante a década de 1990, foi edificado um anexo, com programa de necessidades semelhante ao de um pequeno apartamento, com espaço para copa, sala de estar e jantar, banheiro e dormitório. A técnica construtiva adotada nesse anexo, hoje utilizado como escritório pelo arquiteto e ateliê por sua esposa, foi a de alvenaria estrutural, laje em lajota cerâmica e trilhos em concreto e telha metálica. As esquadrias são em metalon e vidro.

Legislação e a preservação do patrimônio recente

A preservação de bens de relevância histórica ou artístico no Brasil não é tema de recente discussão, porém somente fora inserida em nosso ordenamento jurídico com a Constituição brasileira de 1934, a qual previa em seu artigo 10, III, ser de competência da União e dos Estados sua proteção (MACHADO, 2009) e aperfeiçoada nas Constituições Federais seguintes: 1937, 1946, 1967 e 1988, as quais acrescentaram o Município entre os responsáveis pela proteção dos citados bens e ampliaram o conceito já consolidado pelo Decreto-Lei nº 25 de 1937, que instituiu o Tombamento como instrumento legal de proteção.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a compreensão de patrimônio restou reformulada, conferindo-lhe maior amplitude conceitual, inserindo os “...bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira...”.

Ademais, em seu art. 216, a Constituição Federal de 1988, dispõe que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, citando cinco instrumentos jurídicos possíveis para sua efetivação, sem excluir a criação de outros institutos: inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação. Há, assim, status constitucional à participação popular para a promoção e proteção do patrimônio cultural, o que pressupõe a formação de valor cultural por esta sobre os bens portadores de valores outros para que se logre a proteção almejada. Ou seja, sem que a comunidade crie uma identidade quanto aos valores (histórico, artístico, arquitetônico, etc.) que determinando bem possua, a proteção do mesmo restará sempre a cargo do Poder Público.

Nesse sentido, diferentemente dos estilos e ideologias predecessores, o Modernismo ainda não é facilmente compreendido pela população em geral, em especial por se tratar de um estilo “voltado para o futuro”, da superação das tecnologias, extremamente racional e que rompe com a busca incessante pelo resgate do estilo clássico. Ainda, em que pese a datação de seu período de produção, seus princípios e conceitos basilares influenciam relevantemente a produção arquitetônica contemporânea, dificultando, aos leigos, a formação de identidade cultural com o respectivo período, em razão de haver uma grave confusão entre os dois estilos arquitetônicos: moderno e contemporâneo, como não se tivesse havido um momento de ruptura entre ambos.

Tais situações fática e jurídica ensejam maior dificuldade à proteção dos bens dotados de valor cultural, em especial quando este dito valor não é assimilado como patrimônio cultural pela comunidade local, que, indiferente aos inúmeros institutos, atos normativos e legislações existentes, promove as alterações que julga “necessárias ao seu desenvolvimento”.

Não bastando a não sensibilização das comunidades à proteção de seus bens dotados de valor cultural, restando esta, em sua maior parte, à cargo do Poder Público, o tratamento generalista conferido pelas legislações locais, em especial municipal, contribui negativamente à execução de medidas eficazes, culminando na perda irremediável dos citados bens e valores.

Nesse aspecto, o Município de Teresina, em 2006, editou um conjunto de leis no sentido de se dotar o município com instrumentos suficientes a impedir a crescente dilapidação do patrimônio cultural na capital, em especial a lei complementar nº 3.563/2006, que instituiu Zonas de Preservação na capital, e a lei nº 3.602/2006, que dispõe sobre o processo de tombamento dos bens situados na capital piauiense e prevê a possibilidade de criação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Teresina. Entretanto, desde a reforma legislativa havida no ano de 2006, somente um bem Modernista fora objeto de tombamento municipal, tratando-se da obra “Jockey Club de Teresina” de autoria do arquiteto Raimundo Dias, que, mesmo assim, em razão da incompreensão da população acerca do citado instituto, encontra-se ameaçado.

Por exemplo, cite-se a Lei Municipal Complementar nº 3.563/2006 que cria as denominadas Zonas de Preservação, identificadas de ZP1 a ZP8, as quais representam o grau de proteção conferido aos lotes inseridos nas respectivas zonas, havendo, ainda, em seus anexos, uma listagem dos imóveis cuja alteração da fachada é vedada, o que poderá ser estendido até sua volumetria em conformidade a resolução definida pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano.

O perímetro da Zona de Preservação Ambiental - ZP2, para os efeitos desta Lei, compreende todos os lotes com testada voltada para a Av. Frei Serafim, situados no trecho limitado, ao oeste, pelas Praças da Liberdade e São Benedito e, ao leste pela Av. Marechal Castelo Branco. Os lotes de fundo e das laterais das quadras situadas neste trecho da Avenida Frei Serafim farão parte da área da Zona de Preservação Ambiental - ZP2, quando incorporados aos lotes com testada para a avenida.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS, CUJAS FACHADAS DEVEM SER PRESERVADAS, NA ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ZP2 * Avenida Frei Serafim, números 1623, 1626, 1656, 1693, 1826, 1853, 1867, 1884, 1887, 1909, 1910, 1929, 1948, 1976, 1984, 1989, 2011, 2016, 2053, 2077, 2165, 2235, 2261, 2277, 2357, 3125, da edificação principal do Colégio Sagrado Coração de Jesus, da edificação principal do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, da edificação do Hotel de Trânsito dos Oficiais do 2º BEC e da edificação do Centro Pastoral Paulo VI. (TERESINA, 2006)

No entanto, a referida lei, apesar de prever imperativamente restrições aos imóveis pertencentes às citadas Zonas de Preservação, ignora as demolições e alterações de imóveis clandestinamente realizadas, pois confere proteção aos citados bens sem processo justificativo, ou mesmo motivação, equiparando-se à situação do imperativo categórico kantiano (KANT, 2003).

Cria-se, assim, apenas maiores entraves burocráticos e restrições legais para as respectivas zonas, sem garantir, sequer, a possibilidade de restauro dos bens nestas inseridos em caso de alteração indevida, pois parte do pressuposto que os mesmos não serão modificados sem aval do município. Tem-se, assim, uma proteção jurídica instituída por permissão constitucional, porém de fato ineficaz, pois não oferece ao gestor público municipal ferramentas para consolidação da participação popular, ou melhor, sensibilização da comunidade, colocando-a alheia ao processo de promoção e preservação de seu patrimônio cultural.

Inobstante as restrições impostas ao bem declarado como patrimônio cultural local, a legislação do município de Teresina prevê a aplicação de sanções administrativas a quem age em desconformidade, mesmo que culposamente, ao regramento especial. Percebe-se, assim, a partir da breve análise da legislação local, a inquestionável relevância conferida aos bens compreendidos como patrimônio, porém um grave distanciamento entre a comunidade e o que se deve preservar, negligenciando ferramentas indispensáveis ao Poder Público municipal, enquanto protagonista na identificação e promoção de seu acervo local.

Assim, a cultura patrimonialista do brasileiro (HOLADA, 1995), segundo a qual a acepção pública de patrimônio cultural é trucidada pelo direito particular à propriedade, torna urgente a necessidade de sensibilização da comunidade como principal agente responsável pela preservação do patrimônio cultural, em especial da arquitetura moderna em Teresina, que constantemente ameaçada pelo “crescimento urbano” e “substituições de novas tecnologias”,

não poderá ser atingida por meio de legislações generalistas ou que imponham, sem a devida motivação, restrições ao “direito de construir”.

Considerações finais

Antônio Luis Dutra, Raimundo Dias, Acácio Borsoi e Miguel Caddah são grandes expoentes da arquitetura moderna produzida no estado do Piauí, representando a chegada dos arquitetos diplomados na capital piauiense, que, anteriormente, tinha suas obras executadas por pedreiros, construtores e engenheiros, que copiavam projetos de revistas e publicações que divulgavam as correntes arquitetônicas vigentes (SILVA, 2005). Porém, apesar do reconhecimento acadêmico e de instituições públicas, os citados autores não tiveram suas obras mais expressivas devidamente protegidas, sendo constantemente objeto de alterações inadvertidas e muitas vezes, aproveitando-se da ausência de fiscalização efetiva do Poder Público, clandestinamente.

Como se percebe, tanto a residência quanto a edificação do escritório sede do arquiteto Luís Antônio Dutra de Araújo são atualmente exemplares da arquitetura moderna por ele desenvolvida na capital piauiense que, passados quase cinquenta anos de suas construções, sofreram pouquíssimas alterações, sem qualquer intervenção ou reconhecimento por parte do Poder Público de seu significante cultural, mesmo o existindo por parte da população que, sobretudo quanto a sede de seu escritório, desperta o imaginário em razão de sua forma excêntrica e soluções características de seus projetos.

Os dois exemplos objetos do presente estudo condensam, assim, toda a experiência e visão do arquiteto em relação ao modo de fazer arquitetura, influenciados tanto pela escola carioca, quanto por suas experiências e convicções pessoais, constituindo-se em obras únicas, representantes dos inúmeros projetos de Antonio Luiz, desenvolvidos no estado do Piauí, sobre os quais o Poder Público encontra-se em grande dívida quanto à sua proteção.

Referências

AFONSO, Alcília. *Antônio Luiz. Arquiteto*. Teresina: Halley, 2012.

AFONSO, Alcília. *Documentação da arquitetura: Teresina, 160 anos*. Teresina: EDUFPI, 2013. Editora Gráfica Aliança. Timon. Maranhão.

ALBOLEA, Textos Arthur. O Milagre Econômico foi tão ruim assim? Super Interessante, São Paulo. Mar. 2011.

ANDRADE, Artur Sampaio. *Arquitetura Residencial Modernista: A Influências da Escola Carioca nos Projetos de Anísio Medeiros em Teresina*. V.1, Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, UNB/FAU, Brasília, 2005.

ANDRADE, Paulo Bonavides Paes. *História Constitucional do Brasil*. 5.ed. Brasília: OAB Editora, 2004.

ARAÚJO, Antônio Luiz Dutra de. *Entrevista concedida aos autores*. 16/ 05/ 2014. Teresina. 2014.

ARAÚJO, Antônio Luiz Dutra de. *Entrevista concedida aos autores*. 21/ 08/ 2014. Teresina. 2014.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Brasil: Arquiteturas após 1950* / Maria Alice Junqueira Bastos, Ruth Verde Zein. – São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRASIL. *Constituição Federal (1988)*. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1988

- BENEVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. Tradução: Ana M. Goldberger. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006. 813 p.
- BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. Tradução: Ana M. Goldberger. 4. ed. 2. reimpr. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 398.
- CAVALCANTI, Lauro. Arquitetura Moderna carioca (1937-1969). 1 ed. Rio de Janeiro: Edições Fadel, 2013.
- FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. 1. ed. 3. tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- FRACALOSSI, Igor. "Manifesto: Acerca da Arquitetura Moderna / Gregori Warchavchik" 24 Oct 2013. ArchDaily. Accessed 1 Set 2014. <<http://www.archdaily.com.br/148964/manifesto-acerca-da-arquitetura-moderna-gregori-warchavchik>>
- KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. Tradução: Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003.
- LEONÍDIO, Otavio. Carradas de razões: Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira (1924-1951) / Otavio Leonídio. Rio de Janeiro: Ed. PUC-RIO; São Paulo: Loyola, 2007.
- LIMA, Paulo H. G. Promoção Imobiliária em Teresina/PI: Uma análise do desenvolvimento da produção privada de habitações – 1984/1999. Recife: 2001. Disponível em: <<http://www.liber.ufpe.br/teses/arquivo/20040722151835.pdf>>. Acessado em: 11 out. 2011.
- MACHADO, Pedro Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. Ed. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2009.
- RÊGO, Ana Regina; MENDES, Cecília; QUEIROZ, Teresinha. *Piauí: história, cultura e patrimônio*. Teresina: Instituto Camilo Filho, 2010.
- RODRIGUES, Joselina Lima Pereira. *Geografia e história do Piauí: estudos regionais*. 4 ed. Teresina: Halley S.A., 2007.
- SANTOS, Gersávio. História do Piauí. Teresina: Halley/Zodíaco, 2009.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1999.
- SILVA, Joene Saibrosa da . O modernismo arquitetônico em Teresina (PI): A Contribuição do arquiteto Antonio Luiz Dutra. In: 6º Seminário DOCOMOMO Brasil, Niterói, 2005.